

RESULTADOS EM MATEMÁTICA NO ESPÍRITO SANTO:

Comparações entre as avaliações nacionais e estaduais

Natalia Lepaus Loureiro
Universidade Federal de Ouro Preto
natalialepaus@gmail.com

Resumo: O artigo analisa, de forma comparativa, os resultados obtidos por estudantes do Ensino Médio em Matemática da rede estadual do Espírito Santo no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebs), com foco específico nas competências de leitura, escrita e linguagem matemática. Metodologicamente, o estudo assume natureza quantitativa e qualitativa, fundamentando-se em técnicas comparativas e análise linguística dos enunciados e descritores das avaliações. Os resultados indicam que a maioria dos estudantes das escolas estaduais apresentam proficiência do Enem inferiores e do Paebs com médias abaixo do esperado. Conclui-se que a persistência dos baixos resultados exige intervenções pedagógicas que contemplem não apenas os conteúdos matemáticos.

Palavras-chave: Avaliações em Larga Escala; Paebs; Enem; Avaliações em Matemática.

1 Introdução

Este estudo analisa, de forma comparativa, os resultados obtidos por estudantes do Ensino Médio em Matemática no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebs), com ênfase particular nas competências de leitura, escrita e linguagem matemática que permeiam essas avaliações. Destaca-se que o estudo parte de uma iniciação científica realizada com o título de “Desempenho educacional de estudantes do ensino médio em matemática no estado do Espírito Santo: comparações entre os resultados do Paebs e do Enem”, realizada no Espírito Santo. A pesquisa parte do pressuposto de que o desempenho em matemática não depende exclusivamente do domínio de algoritmos e procedimentos, mas está intrinsecamente relacionado à capacidade dos estudantes de ler, interpretar e produzir textos matemáticos, compreendendo a linguagem específica desta área do conhecimento.

O Enem é uma avaliação criada pelo Ministério da Educação (MEC), cujo início das aplicações ocorreu em 1998. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), “O Enem é uma ferramenta importante para avaliar o aprendizado dos estudantes e, ao mesmo tempo, fornecer dados para a formulação de políticas públicas” (Inep, 2024, s.p.). Além disso, é utilizado como critério para a seleção de candidatos em instituições de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e de programas como o Programa Universidade para Todos (ProUni). O Paebes, por sua vez, começou a ser aplicado a partir de 2000, com o objetivo de “avaliar o desempenho da rede pública estadual de ensino fundamental e médio” (Espírito Santo, 1999, p. 13). O Enem, criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 1998, estabelece em sua Matriz de Referência cinco eixos cognitivos comuns a todas as áreas de conhecimento, sendo o primeiro deles "Dominar linguagens: dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa" (Brasil, 2024). Esta formulação explicita a importância da linguagem matemática como competência fundamental, reconhecendo que o fazer matemático envolve necessariamente processos de comunicação, representação e interpretação que transcendem o mero cálculo.

Foram analisados os resultados do Enem e do Paebes nessa área. Destaca-se que esse objetivo foi escolhido pela importância de analisar os dados das avaliações de Matemática, ressaltando a necessidade de compreender o desempenho para identificar áreas de melhoria no sistema educacional, visando fornecer informações para educadores, gestores educacionais e formuladores de políticas públicas. Nesse sentido, analisou-se os dados das escolas estaduais de Ensino Médio do Espírito Santo, abrangendo 78 municípios.

Segundo Rostirola (2014), foi a partir dos anos 1930 que os esforços para desenvolver um sistema de avaliação educacional ganharam ênfase. No Brasil, o Inep foi criado para organizar e analisar dados educacionais por meio do uso de avaliações em larga escala. Com o tempo, surgiram iniciativas para estabelecer um sistema nacional de avaliação, incluindo ações dos governos federal, estaduais e municipais, que resultaram em sistemas próprios para medir o rendimento escolar. Nessa mesma direção, o MEC supervisiona três importantes programas de avaliação em larga escala: o Sistema Nacional de Avaliação da

Educação Básica (Saeb), o Enem voltado para o Ensino Básico e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), destinado a estudantes do Ensino Superior.

Nesse contexto, o presente estudo se propõe a investigar como as competências de leitura, escrita e linguagem matemática se manifestam nos resultados do Enem e do Paebs, analisando especificamente os dados dos estudantes da rede estadual do Espírito Santo. A pesquisa busca identificar padrões e tendências que possam contribuir para a compreensão dos desafios enfrentados pelos estudantes capixabas e para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas mais eficazes.

2 Objetivos

Analisar, de forma comparativa, os resultados obtidos por estudantes do Ensino Médio da rede estadual do Espírito Santo no Enem e no Paebs, investigando especificamente como as competências de leitura, escrita e linguagem matemática impactam o desempenho nessas avaliações e contribuem para a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem em matemática. Destaca-se a importância de compreender o desempenho para identificar áreas de melhoria no sistema educacional, visando fornecer informações relevantes para educadores, gestores educacionais e formuladores de políticas públicas.

3 Quadro teórico

A avaliação educacional é entendida como um processo muito mais complexo do que simplesmente atribuir notas a um teste ou prova. Ela costuma estar integrada ao processo de aprendizagem do aluno (Santos, 2005). A avaliação é vista como parte integrante da construção do conhecimento, não se baseando em modelos pré-definidos nem na preocupação de classificar respostas como certas ou erradas, mas sim em identificar saberes e não-saberes em desenvolvimento. Trata-se de um processo sistemático de registro e acompanhamento dos processos formativos, tanto de alunos quanto de professores, possibilitando a participação individual e coletiva (Santos, 2005).

Além disso, o conceito de avaliação, conforme definido pela legislação educacional e pelas perspectivas de seus estudiosos, possui uma estrutura própria. Segundo Arredondo e

Diago (2009), deve ser compreendido, primeiramente, como um campo dinâmico, flexível e situado no contexto, para então incorporar características essenciais e indispensáveis. Essas características incluem: a) a obtenção de informações relevantes; b) a formulação de juízos de valor; e c) o fornecimento de subsídios para a tomada de decisões.

A matemática, enquanto área do conhecimento, possui características linguísticas específicas que a distinguem de outras disciplinas. Conforme destaca Machado (1993), a linguagem matemática não pode ser compreendida apenas como um conjunto de símbolos e notações, mas deve ser entendida como um sistema semiótico complexo, composto por múltiplos registros de representação — da linguagem natural às representações algébricas, geométricas e gráficas. Esta multiplicidade de registros exige dos estudantes competências específicas de leitura, interpretação e produção de textos matemáticos. No contexto das avaliações em larga escala, essas competências se tornam ainda mais relevantes, pois os estudantes precisam compreender enunciados complexos, interpretar dados em diferentes formatos e mobilizar conhecimentos matemáticos para resolver problemas contextualizados.

Nesse sentido, as avaliações educacionais em larga escala têm se tornado, nos últimos anos, não apenas uma ferramenta para medir o desempenho escolar, mas também um componente essencial na formulação e implementação de políticas educacionais em níveis nacional e internacional (Loureiro et al., 2024).

4 Metodologia

Trata-se de uma pesquisa quantitativa (Creswell, 2007) que se fundamenta na análise crítico-documental (Bloch, 2002) e no método comparado em Educação (Ferrer, 2002). As fontes são compostas pelos microdados das edições das provas do Enem e do Paebs (realizadas no final do ciclo de cada etapa de ensino, no nosso caso, no final do Ensino Médio, 3ª série), com ênfase nas questões de Matemática, nos resultados das provas e no nível de dificuldade dessas questões. Dentre os documentos, estão as matrizes de referência que orientam essas avaliações, indicando o que será avaliado em cada componente curricular e série/ano escolar, assim como as competências e habilidades esperadas que os alunos devem alcançar (Brasil, 202). Como fontes, foram utilizados os documentos produzidos pelo

Inep e pelo Caed, que regulamentam e direcionam as ações do MEC e da Sedu, apresentando relações com as políticas de avaliação nacional e estadual, respectivamente. No entanto, o Inep divulga os microdados em planilhas extensas e de difícil compreensão, enquanto o Caed não disponibiliza os dados necessários.

Diferentemente, o Inep divulga todos os dados sobre o Enem e sobre as outras avaliações sob sua gestão. Nos casos em que houveram dificuldades de acesso às informações de resultados do Enem, recorreremos aos dados disponibilizados gratuitamente pela ZBS Educação. A pesquisa abrangeu o período de 2009 a 2024, ano em que ambos os exames passaram por mudanças significativas, como a adoção do modelo psicométrico TRI no Enem e a implementação do formato atual do Paebes. Cita-se que nas provas do Enem foi possível analisar as provas, pois elas estão disponíveis nos sites oficiais, mas para as provas do Paebes, o instituto não divulga e esses dados são trancados.

5 Resultados

Neste estudo, foram analisados os resultados dos estudantes do Espírito Santo. Apesar de se tratar de um estudo que foca em dados quantitativos, também se buscou estabelecer uma leitura crítica desses mesmos dados, articulando-os com o contexto em que essas avaliações são realizadas e as implicações que seus resultados podem ter na vida dos estudantes do Ensino Médio. Além da análise quantitativa do desempenho, buscou-se compreender como a complexidade da linguagem dos enunciados e a necessidade de transitar entre diferentes registros de representação impactam a proficiência dos estudantes. Desse modo, os resultados do Enem das escolas do Espírito Santo analisados correspondem aos anos de 2009 a 2023. Verificou-se que, em todos os anos comparados, a média dos estudantes das escolas estaduais é inferior à média geral em nível nacional, conforme evidenciado no Gráfico 1:

Gráfico 1: Médias em Matemática das escolas no Enem

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações disponíveis no site do ZBS (2024) e do Inep (2024).

Com base no Gráfico 1, percebe-se que, no ano de 2023, o resultado mais recente, os estudantes em nível nacional tiveram a média geral de 552 pontos, enquanto a média dos estudantes do Espírito Santo foi de 529 pontos. Em comparação com todos os anos estudados, a maior média geral dos estudantes do Ensino Médio do Estado do Espírito Santo foi de 529 pontos, justamente na edição mais recente de 2023. Por outro lado, a menor média encontrada entre todos os estudantes foi em 2014, com um resultado de proficiência de 462 pontos. O Gráfico 1 evidencia, ainda, o impacto do contexto pandêmico sobre o desempenho dos estudantes em Matemática, na medida em que as médias das notas vinham em uma crescente anteriormente, mas, em 2020, ocorreu uma queda considerável. Como o Enem de 2020 foi realizado no fim do ano, quando os estudantes não estavam frequentando as escolas de forma presencial, há indícios de que o resultado inferior pode ser considerado uma consequência desse contexto.

Observamos, com base no Gráfico 2, que as médias gerais dos estudantes das escolas estaduais do Espírito Santo no Paebes seguiram a mesma tendência. Em comparação, a média geral mais baixa do Paebes foi de 266 pontos, no ano de 2023. Por outro lado, a maior média encontrada entre todos os estudantes foi em 2019, com um resultado de proficiência de 291 pontos. Verifica-se também uma pequena crescente recente, divulgada no início do ano de 2025, com um aumento de 9 pontos em relação ao ano anterior.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Gráfico 2: Médias em Matemática dos estudantes capixabas em relação ao Paebes

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações disponíveis no Painel GEA (2025).

De maneira semelhante ao que foi observado nos resultados do Enem, identifica-se, com base no Gráfico 2, que o ano de 2020 apresenta uma queda na pontuação dos estudantes em relação aos anos anteriores. Percebe-se que, a partir de 2019, a média começa a cair, levando em consideração que, em 2020, o Paebes nem sequer foi realizado, justamente na mesma época da pandemia de Covid-19, evidenciando um dado semelhante ao apresentado nos resultados do Enem.

Considerando as matrizes de referência do Enem, que é a mesma desde 2009, foi possível fazer uma análise de frequência das habilidades cobradas nas provas. A Matriz de Referência de Matemática e suas Tecnologias do Enem tem em sua totalidade 30 habilidades. Dessa forma, foi calculado a quantidade de questões de cada habilidade nos anos de 2009 até 2024. O gráfico a seguir representa esses dados.

Gráfico 3 – Frequência das habilidades nas provas do Enem dos anos de 2009 até 2024

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações disponíveis no site do Inep (Brasil, 2024).

Dessa forma, podemos considerar que, pensando em uma perspectiva histórica, as habilidades estão com frequências bem distribuídas. Mas pode-se considerar que as habilidades 3, 8, 19, 25 e 28 têm uma maior ocorrência nas edições das provas do Enem, conforme a matriz de referência (Brasil, 2024).

Ao aprofundar a análise das habilidades mais frequentes, percebe-se que muitas delas demandam não apenas o conhecimento matemático em si, mas também uma sólida competência em leitura e interpretação da linguagem matemática. Por exemplo, a Habilidade 3, que se refere a "Resolver situação-problema que envolva conhecimentos numéricos", frequentemente apresenta enunciados complexos que exigem a extração de informações relevantes e a compreensão de contextos não-matemáticos. Da mesma forma, a Habilidade 8, "Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas", é intrinsecamente ligada à capacidade de leitura e decodificação de representações visuais, que são formas de linguagem matemática.

6 Considerações finais

O estudo analisou o desempenho dos estudantes do Espírito Santo em Matemática no Enem e no Paebs. Observou-se uma queda significativa nas notas a partir de 2019, especialmente em 2020, ano impactado pela pandemia de Covid-19. No caso do Paebs, não houve aplicação em 2020, o que reflete também no padrão de declínio observado no Enem.

Embora não se possa afirmar que a pandemia foi a única causa, há uma forte correlação entre o contexto pandêmico e a redução nas médias de proficiência.

Os resultados reforçam a necessidade de intervenções pedagógicas voltadas aos descritores mais desafiadores, bem como de políticas públicas que promovam a recuperação da aprendizagem e o aumento dos níveis de proficiência. Apesar da grande quantidade de dados fornecidos por avaliações de larga escala, as ações práticas decorrentes delas ainda são limitadas e, muitas vezes, focadas apenas no formato das provas. Dessa forma, recomenda-se que estudos futuros analisem as práticas adotadas por escolas que utilizam os resultados dessas avaliações para planejar ações efetivas, articulando tais iniciativas com pesquisas que proponham alternativas para reverter os déficits de aprendizagem em Matemática e em outros componentes curriculares.

7 Referências

Arredondo, S. C.; Diago, J. C. (2009). Avaliação educacional e promoção escolar. São Paulo: Unesp., 2009

Bloch, M. (2002). Apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). (2024). Matrizes e Escalas: Escalas de Proficiência de Língua Portuguesa e Matemática. Brasília, DF: INEP. <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/matrizes-e-escalas>

Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). (s.d.). Microdados do ENEM. <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>

Creswell, J. W. (2007). Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto (L. de O. da Rocha, Trad.; 2ª ed.). Porto Alegre: Artmed.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Espírito Santo. Secretaria de Estado da Educação. Gerência de qualidade da informação e da avaliação. (1999). Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo. Vitória: SEDU.

Ferrer, F. J. (2022). La educación comparada actual. Barcelona: Ariel Educación.

Governo do Estado do Espírito Santo. (s.d.). Painel GEA. <https://sites.google.com/edu.es.gov.br/painel-gea>

Lepaus Loureiro, N., Marques Soares, D. J., Emidio Andrade Soares, T., & dos Santos, W. (2024). Avaliação de Matemática no Ensino Médio do Espírito Santo: Um estudo comparativo entre Saebes. *Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática*, 9(3), 284-303. <https://doi.org/10.34179/revistem.v9i3.20694>

MACHADO, Nilo José. Matemática e língua materna: análise de uma impregnação mútua. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1993. Disponível em: <https://www.academia.edu/123538172>. Acesso em: 25 jul. 2025.

Rostirola, C. R., Schneider, M. P., & Sartorel, A. (2014). Desempenho de escolas na Prova Brasil: Um estudo a partir da escala de proficiência de Língua Portuguesa. In X Anped Sul (pp. 1-15). Florianópolis: UDESC.

Santos, W. (2005). Currículo e avaliação na educação física: do mergulho à intervenção. Vitória: Proteoria.

ZBS. (s.d.). ENEM. <https://www.zbs.com.br/enem>